

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ**

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONTROLE DE OBRAS

Roberto de Souza da Silva

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS
(SGPA):**

Aeroporto Internacional de São José dos Campos

São Paulo

2021

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ**

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONTROLE DE OBRAS

Roberto de Souza da Silva

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS
(SGPA):
Aeroporto Internacional de São José dos Campos**

Relatório Técnico Científico apresentado como pré-requisito para Iniciação Científica do Curso Superior de Tecnologia em Controle de Obras, da Faculdade de Tecnologia do Tatuapé – Victor Civita, elaborado sob orientação da Prof. Me. Marcia Freitas Abad Gonzaga.

São Paulo

2021

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar as metodologias de gerência das áreas de pavimento e proposição de implantação de Sistema de Gerenciamento dos Pavimentos Aeroportuários (SGPA), tendo por base o estudo de caso sobre o Aeroporto Internacional de São José dos Campos/SP Professor Urbano Ernesto Stumpf. Tendo em vista que as áreas pavimentadas corresponde a uma área representativa dos sítios aeroportuários, sendo a região em que ocorre as atividades operacionais de pouso, decolagem e movimentação das aeronaves, tem sido o grande foco das normativas aeroportuárias nacionais da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), onde são previstas estratégias de manutenção e restauração (M&R) dos pavimentos visando garantir a vida útil e segurança das operações prevista nos projetos de dimensionamento, sendo alguns dos aspectos principais a realização das atividades monitoração através de levantamentos de parâmetros e avaliação dos pavimentos com periodicidades contínuas, formando uma base de dados e análises sobre o desempenho dos mesmos e as necessidades de intervenções de manutenção em tempo hábil, evitando obras de reconstrução que exigem grande movimentação financeira e necessidade de paralização de operações. Desta forma, o presente estudo busca caracterizar as áreas pavimentadas do Aeroporto de São José dos Campos, com a apresentação das definições de pavimento e seu dimensionamento através da metodologia da FAA através do software FAARFIELD, posteriormente analisando as metodologias de monitoração dos pavimentos e a aplicação no aeródromo em estudo, e por fim, a proposta de aplicação do sistema de gerenciamento sobre o mesmo e as principais considerações determinadas em normas nacionais e internacionais.

Palavras-chave: pavimento, gerenciamento, sistema de gerenciamento, avaliação de pavimento, desempenho, manutenção, restauração, aeroporto, infraestrutura aeroportuária.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos	5
1.1.1	Objetivos específicos	5
1.2	Metodologia.....	6
2	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
2.1	Aeroporto Internacional de São José dos Campos	7
2.2	Pavimento e Dimensionamento pelo FAA.....	8
2.3	Estrutura de Pavimento do Aeroporto de São José dos Campos	14
2.4	Relatório de Visita das Áreas Pavimentadas do Aeroporto.....	18
2.5	Monitoração de Pavimento.....	20
2.5.1	Condição Funcional – IGG e PCI.....	22
2.5.2	Condição Estrutural	28
2.5.3	Condição de Segurança	34
2.5.4	Condição de Conforto.....	38
2.6	Sistema de Gerenciamento dos Pavimentos Existente.....	40
2.6.1	Nível de Gerenciamento	42
2.6.2	Desenvolvimento de Banco de Dados.....	44
2.6.3	Intervenções e Árvore de Decisão.....	46
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	50
	REFERÊNCIAS.....	51

1 INTRODUÇÃO

Segundo SHAHIN (2005), a infraestrutura aeroportuária corresponde a uma grande parcela dos recursos financeiros e materiais da administração de aeroportos, sendo evidente a necessidade de conservação da rede de pavimentos presentes no aeródromo, uma vez que a deficiência no pavimento pode contribuir na causa de acidentes aéreos.

Contudo, de acordo com SHAHIN (2005), os recursos financeiros necessários para a adequada manutenção e conservação das áreas pavimentadas de um aeródromo são elevados, sendo na maioria das vezes, insuficiente os recursos disponíveis.

OLIVEIRA (2016) apontou que nas últimas duas décadas, o transporte aéreo mundial teve diversas transformações e crescimentos, com o surgimento de aeronaves com melhor desempenho e maior capacidade de carga, que acarretam a diminuição dos custos dos voos, ocasionando a diminuição das tarifas e maior acessibilidade ao meio de transporte.

Desta forma, MACEDO (2008) afirma que no Brasil são investidos, todos os anos, dezenas de milhões de reais na manutenção (restauração e conservação) dos pavimentos aeroportuários, de forma acompanhar tal desenvolvimento, objetivando manter os níveis operacionais e de segurança, ou até aumentar a vida útil dos aeródromos.

Porém, segundo MACEDO (2008), a administração nacional nos seus diversos níveis, não prioriza planos de gerenciamento e manutenção, tendo como consequência a necessidade de obras emergenciais, que acarretam além do alto custo, prejuízos com fechamento de pistas e atrasos em voos, experiência tida nos aeroportos de Congonhas e Porto Alegre, que são administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Dentre as áreas presentes nos aeroportos brasileiros, destacam-se as pavimentadas, compreendidas pela região de pistas de pouso e decolagem, pátio de manobras e taxiamento, que compreendem a maior parcela da ocupação dos aeródromos. Como por exemplo, segundo dados do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP (2019), dos 26 aeroportos administrados, a rede pavimentada compreende quase 2 milhões de metros quadrados.

Tal cenário demonstra a importância de os administradores de aeródromos valerem-se de um sistema de gerenciamento de pavimentos aeroportuários (SGPA), onde de acordo com FERNANDES (2011), a implantação do sistema de gerenciamento visa obter o melhor retorno possível aos recursos investidos, garantindo os aspectos de segurança, conforto e economia para as estruturas pavimentadas, além da possibilidade de elaboração de planos de manutenção, capazes de prologar a via útil e garantir os padrões mínimos de serviço a toda rede.

Embasado nessas considerações, a presente pesquisa científica tem como foco a avaliação do método de gerenciamento dos pavimentos do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, situado a 8 km da cidade São José dos Campos/SP.

Conforme dados da INFRAERO (2019), o Aeroporto de São José dos Campos está situado no maior polo tecnológico e aeronáutico do país, possuindo sítio aeroportuário com área de aproximadamente 1.197.580,66 m² e pista de classe IV-C de 3.000 x 45 metros, com operações cargueiras industriais e voos domésticos turísticos, recebendo cerca de 2,7 milhões de passageiros no ano.

1.1 OBJETIVOS

A presente pesquisa científica visa compreender as metodologias existentes de gerenciamento das áreas pavimentadas pertencentes a aeroportos, de forma contribuir com a implantação e aprimoramento do sistema de gerenciamento de pavimentos do Aeroporto Internacional de São José dos Campos.

1.1.1 Objetivos específicos

Com base nas informações obtidas:

- a) Análise das exigências e normativas vigentes sobre os pavimentos, solicitadas aos aeroportos pelos órgãos reguladores;
- b) Discriminação das metodologias de projeto de pavimentação e levantamento de parâmetros do pavimento aeroportuário;
- c) Estudo de caso sobre os métodos de gerenciamento aplicados no Aeroporto de São José dos Campos e considerações.

1.2 METODOLOGIA

A metodologia proposta nesse relatório, consiste no estudo de caso a partir de dados reais, comparados as diretrizes apresentadas na literatura, através da aplicação do método 5W2H para os dados obtidos nesta pesquisa, sendo:

1. **What? (O que é?)**

Será estudado o Aeroporto de São José dos Campos/SP quanto a condição dos pavimentos das pistas de pouso e decolagem, pistas de taxiamento e pátio.

2. **Why? (Por que fazer?)**

Análise da vida útil do pavimento e modelo de sistema de gerenciamento conforme o Manual de Sistema de Gerenciamento de Pavimentos da ANAC.

3. **Where? (Onde será feito?)**

Pesquisa desenvolvida em situação de home-office junto a orientadora, além do acompanhamento de procedimentos de levantamentos de parâmetros no aeroporto em estudo.

4. **Who? (Quem irá fazer?)**

Projeto desenvolvido pelo aluno Roberto de Souza da Silva e orientado pela Prof.^a Me. Marcia Abad.

5. **When? (Quando será feito?)**

A execução do estudo foi realizada no período de agosto de 2020 a agosto de 2021.

6. **How? (Como será feito?)**

Revisão bibliográfica sobre Gerenciamento de Pavimentos em normas nacionais de ANAC e DNIT/DNER, além de normativas internacionais da ICAO e FAA, com comparativo da aplicação real das metodologias no Aeroporto de São José dos Campos.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O aeroporto de São José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf (SBSJ) é um dos aeródromos públicos brasileiros pertencente à Aeronáutica e sob a administração da Infraero desde 1996.

Figura 1 – Aeroporto de São José dos Campos

Fonte: Pedro Ivo Prates/Meon (2018)

O aeroporto está situado a uma altitude de 646 metros, distando 8 quilômetros do centro da cidade de São José dos Campos e aproximadamente 90 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, atendendo toda a população da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte com população estimada de mais de 673.000 hab.

Figura 2 – Localização do Aeroporto de São José dos Campos

Fonte: Maps of São Paulo (2019)

O tráfego característico, de acordo com os dados da Infraero de movimentação operacional 2009, o aeroporto de São José dos Campos encontra-se atualmente

operando com voos executivos de pequeno, médio e grande porte e voos comerciais com aeronaves de maior porte do tipo Boeing 737. O aeroporto tem um movimento operacional na pista de 6.020 no ano, sendo um pouso e uma decolagem equivalente a uma operação, conforme tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Tráfego de Aeronaves

Aeronave	Pousos	Decolagem
Brasília	841	840
Embraer 190	681	685
Piper Uirapuru	644	643
Bandeirante	631	629
Sêneca	523	523
Piper Uirapuru 2	386	385
Fokker 50	379	378
Embraer 135	335	336
C42B Ikarus	236	234
Embraer 135	201	220
T27 Tucano	194	192
Embraer 145	180	178
Embraer 175	189	168
Cessna 172	135	135
T26 Xavante	124	126
Embraer 195	108	105
Aero Boero 111	96	97
Cessna Caravan	82	82
Boeing 737-700	43	43
Boeing 737-200	12	12
Total	6020	6011

Fonte: DYNATEST (2009 apud. INFRAERO, 2009)

2.2 PAVIMENTO E DIMENSIONAMENTO PELO FAA

De acordo com OLIVEIRA (2016), nas operações das aeronaves realizadas em solo, as estruturas pavimentadas estão entre os principais componentes da infraestrutura aeroportuária, proporcionando o suporte necessário para o tráfego aéreo, além da passagem de seus equipamentos de apoio.

A ANAC (2012), de forma a padronizar as definições utilizadas nos seus regulamentos e demais indicações necessárias para o funcionamento dos aeródromos, dividiu o aeródromo em quatro partes, sendo:

- Área de manobras: utilizada para decolagem, pouso e taxiamento de aeronaves, excluindo-se o pátio de aeronaves;
- Área de movimento: utilizada para decolagem, pouso e taxiamento de aeronaves, sendo a soma da área de manobras e do pátio de aeronaves, ou seja, a área destinada à acomodação de aeronaves;

- Área operacional, ou lado AR: conjunto formado pela área de movimento, terrenos e edificações adjacentes, ou parte delas, cujo acesso é controlado;
- Rede pavimentada: composta de pavimentos flexíveis, rígidos e intertravados.

O Manual de Pavimentação – DNIT (2006), define pavimento como superestrutura constituída de camadas finitas, fundadas em um semiespaço teoricamente infinito, como o terreno de fundação denominado subleito, em que partindo das características físicas e executivas podem ser classificadas em pavimento flexível, semirrígido e rígido.

De acordo com DURÁN (2015), pavimentos flexíveis são estruturas compostas por revestimento de concreto asfáltico apoiado sobre um conjunto de camadas subsequentes que são construídas por materiais selecionados como solos ou misturas de solos e materiais granulares. As camadas que o compõem o flexível sofrem uma deformação elástica significativa em virtude do carregamento aplicado, fazendo distribuir a carga equitativa e gradativamente entre elas. A Figura 3 ilustra a estrutura típica de um pavimento flexível.

Figura 3 – Estrutura Típica Pavimento Flexível

Fonte: FAA (2007)

Quanto ao pavimento rígido, segundo OLIVEIRA (2009) são estruturas compostas por placas de Concreto de Cimento Portland (do inglês - *Portland Cement Concrete*-PCC), de dimensões e especificações que variam conforme as necessidades construtivas e de uso, apoiadas sobre uma sub-base, ou caso necessário, um reforço do subleito, podendo ser do tipo armado ou protendido com a finalidade de controlar e minimizar os efeitos danosos das trincas e promover uma transferência do carregamento entre as placas.

De acordo com FAA (2007), o pavimento rígido é constituído por revestimento de placa de PCC, resistente a derrapagem e infiltrações, com capacidade de suporte das aeronaves. Apoiada em Sub-base de suporte uniforme, com capacidade de drenagem subsuperficial, controle de expansão do subleito e impedir a ação de finos, tendo no mínimo 10 cm de espessura, podendo ser estabilizada ou não. Nos casos de subleito de baixa capacidade de suporte, igualmente nos pavimentos flexíveis, é empregado camada de reforço do subleito de solo compactado de boa qualidade, conforme demonstra a figura 4 a seguir.

Figura 4 – Estrutura Típica Pavimento Rígido

Fonte: FAA (2007)

Segundo GOMES (2008), a escolha do tipo de pavimento a ser dimensionada para as diversas áreas do aeródromo envolve fatores técnicos, materiais, econômicos e financeiros. Tendendo devido a viabilidade o uso de pavimentos flexíveis nas áreas da pista de pouso e decolagem e rolamento das aeronaves, sendo nos taxiamentos e estacionamento, mais habitual o uso de pavimentos rígidos, garantindo maior suporte para com as tensões estáticas, além da resistência no contato com a química de combustíveis, óleos e lubrificantes.

TAFFE JÚNIOR (2002), enuncia que no Brasil, a metodologia utilizada para dimensionamento das áreas pavimentadas das aeronaves, parte do método desenvolvido pela *Federal Aviation Administration* (FAA), agência governamental ligada ao departamento de transporte dos Estados Unidos, tanto em estruturas de pavimentos novos como na restauração dos existentes.

Tal metodologia foi atualizada pela FAA (2009), estando presente na circular AC 150/5320-6E, que abrange tanto pavimentos flexíveis como rígidos, onde parte do cálculo de determinação das espessuras dos pavimentos rígidos e flexíveis por meio de modelos analíticos de Westergaad e método do CBR do subleito, além das características de tráfego existente ou planejadas.

Segundo a FAA (2009), tratando das aeronaves a serem consideradas no desenvolvimento do projeto, o método utiliza da secção em seis tipos de aeroplanos, sendo a determinação de quais atuarão sobre o pavimento a cargo do projetista, podendo ser ajustado sobre o mesmo a frequência de pouso e decolagem, peso da aeronave, ou até a inclusão novo tipo.

Para o dimensionamento dos pavimentos flexíveis, de acordo com a FAA (2016), é utilizada a teoria dos sistemas de camadas elástica (TSCE), enquanto para estruturas rígidas, será trabalhada a teoria das placas isotropas, com auxílio da metodologia dos elementos finitos.

Nas duas teorias citadas, o projeto parte dos impactos ocasionados devido as operações de tráfego sobre a estrutura de pavimento, sendo previsto possíveis crescimentos. E para auxílio no desenvolvimento do dimensionamento, a FAA desenvolveu o programa *FAA Rigid and Flexible interactive Elastic Layer Design (FAARFIELD)*, baseando se em avaliações realizadas em aeroportos, com o uso das metodologias comentadas, embasado no conceito de fator de dano cumulativo (CDF), que trabalha na somatória dos danos realizados por cada uma das operações previstas.

De acordo com FAA (2016), na fase inicial do projeto, deverão ser realizadas as devidas investigações e obtenção dos dados necessários para o desenvolvimento dos projetos, sendo eles:

- **Investigação do solo do subleito**

Identificação e avaliação do solo em que será implantado o pavimento, através da obtenção das características dos materiais presentes, resistência, geometria etc., considerando os seguintes procedimentos (FAA, 2016):

- Mapeamento do solo e determinação de pontos de investigações;
- Aerofotogrametria com obtenção das condições de relevo, drenagem e solo;
- Ensaio não destrutivo do cone de penetração (DCP), para pré-avaliação da resistência do subleito e estabelecimento de pontos de sondagem;

- Execução de sondagem de acordo com os critérios presentes no AC 150/5320-6F da FAA (2016), com obtenção de material para realização de ensaios de caracterização e determinação de teor de umidade, compressibilidade e CBR, permeabilidade, compatibilidade, expansão, resistência ao cisalhamento, além de classificação do solo.
- Determinação do módulo de elasticidade do subleito, onde para pavimento flexível, a partir do CBR, será realizada a seguinte correlação apresentada na equação (1):

$$E(MPa) = 10 \times CBR \quad (1)$$

E nas estruturas rígidas, através do módulo de reação, denominado “k”, será determinado conforme a equação (2):

$$E (psi) = 20,15 \times k \quad (k \text{ em } psi) \quad (2)$$

- **Considerações de necessidades locais**

- Necessidade de estabilização da base, indicada a aeródromos com tráfego de 5% composto por aeronaves de peso superior a 100.000 libras, ou seja, 45.359 quilogramas;
- Emprego de solução contra contaminação das camadas de base ou sub-base, ocasionada devido a presença de solos finos;
- Necessidade de camada de drenagem para pavimentos com coeficiente de permeabilidade inferior a 6 metros/dia;
- Análise a partir das características do subleito e o tráfego previsto da necessidade de compactação do solo subleito, sendo o cálculo podendo ser realizado através do *software* FAARFIELD;
- Determinação da vida útil de projeto, ou seja, o período de tempo em que a estrutura de pavimento suportará as cargas e estará em condições ideais de operação.

Com a obtenção dos dados iniciais, o dimensionamento ocorre através do FAARFIELD, onde ele se inicializa através da apresentação de cinco informações primordiais vinculativas, tendo como principais os parâmetros de inicialização,

estruturação e aeronaves, onde a partir deles temos a saída e solicitação de opções e observações, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5 – Visão Geral do programa FAARFIELD

Fonte: FAA (2016)

Na interface inicial do programa são solicitadas as diretrizes de trabalho e seção na qual será realizado o dimensionamento, onde após inclusas, passa a interface de estruturação, com solicitação dos dados que influenciaram na definição da estrutura de pavimento em questão, em conjunto com a de aeronaves que tratará das informações de tráfego e cargas dos trens de pouso e decolagem o qual regerá os esforços a ser resistido. Desta forma compoendo o ramo principal de entrada de dados, tendo como saída a apresentação das opções, que apresentará o dimensionamento, e as observações que detalhará as seções de pavimento (FAA, 2016).

Assim o dimensionamento, de acordo com a FAA (2016), realizado através do software, trata-se de um processo interativo tanto para estruturas flexíveis quanto rígidas, realizado em etapas, sendo elas:

- 1º. Criação na plataforma de um novo trabalho, adicionando as seções básicas para análise;
- 2º. Na Interface de estruturação, apresentar dados estruturais do pavimento;
- 3º. Na interface de Aeronave, adicionar a carga da aviação e informações de tráfego;
- 4º. Retornar em estruturação e realizar o dimensionamento da estrutura do pavimento;
- 5º. Ajuste das espessuras da camada e tipos de materiais empregados e retornar à 4ª etapa para verificação estrutural;

- 6°. Selecionar a vida e compactação, para geração de relatório de vida útil e de procedimentos de compactação;
- 7°. Retornar a inicialização e obter relatório geral do projeto de pavimento;
- 8°. Avaliação da vida útil e geração do relatório detalhado de dimensionamento do pavimento.

O relatório final do projeto de pavimento é disponibilizado após o término do dimensionamento, contendo o resumo da estrutura dimensionada, materiais a serem empregados e quantitativo, dados de tráfego previstos, compactação e vida útil e demais avaliações feitas.

2.3 ESTRUTURA DE PAVIMENTO DO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O sítio aeroportuário conta com uma área de 1.197.580,66 m², sendo 15% correspondente a região pavimentada de operação aérea, composta pelas seguintes áreas:

- Pista de Pouso e Decolagem:
 - RWY: 2.676 x 45 metros;
 - SWY: 325 x 45 metros;
 - Classe IV-C;
 - Cabeceira 16/34.
- Pista de Taxiamento:
 - TWY A: 70 x 23 metros;
 - TWY B: 120 x 23 metros;
 - TWY C: 130 x 23 metros;
 - TWY D: 125 x 23 metros;
 - TWY E: 2.700 x 23 metros;
- Pátio de Estacionamento de Aeronaves:
 - Área: 18.000 m²;
 - 3 posições de Aviação Regular;
 - 4 posições de Aviação Geral.

Conforme ilustra a figura 6 a seguir, da foto via satélite do aeroporto.

Figura 6 – Rede de Pavimento do Aeroporto de São José dos Campos

Legenda:

- Pista de Pouso e Decolagem
- Pista de Taxiamento Transversal
- Pista de Taxiamento Paralela

Fonte: Google Maps (2021)

De acordo com ensaios geotécnicos realizados em 2009, nas áreas de pavimento através de poços de inspeção, temos as seguintes estruturas características de pavimento presente na rede do aeroporto em estudo:

- Pista de Pouso e Decolagem: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 7.

Figura 7 – Estrutura de Pavimento da PPD

Fonte: Dynatest (2009)

- Pista de Taxi A: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 8.

Figura 8 – Estrutura de Pavimento do Taxi B

Fonte: Dynatest (2009)

- Pista de Taxi B: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 9.

Figura 9 – Estrutura de Pavimento do Taxi B

Fonte: Dynatest (2009)

- Pista de Taxi C: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 10.

Figura 10 – Estrutura de Pavimento do Taxi C

Fonte: Dynatest (2009)

- Pista de Taxi D: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 11.

Figura 11 – Estrutura de Pavimento do Taxi D

Fonte: Dynatest (2009)

- Pista de Taxiamento E: Concreto asfáltico sobre base granular, conforme figura 12.

Figura 12 – Estrutura de Pavimento do Taxiamento Paralelo

Fonte: Dynatest (2009)

- Pátio de Estacionamento de Aeronaves: Placa de Concreto Cimento Portland sobre subleito argiloso, conforme figura 13.

Figura 13 – Estrutura de Pavimento do Pátio

Fonte: Dynatest (2009)

2.4 RELATÓRIO DE VISITA DAS ÁREAS PAVIMENTADAS DO AEROPORTO

Em visita técnica realizada no dia 01/04/2021 ao Aeroporto de São José dos Campos, foi possível realizar junto a equipe de manutenção, a vistoria da rede pavimentada, onde foi possível obter os seguintes aspectos:

- No início do ano foi realizada a restauração do trecho da *taxiway* Echo (E), entre o pátio gerenciado pela Infraero e a *taxiway* B, através de fresagem e recapeamento, estando em ótima condição de uso.

Figura 14 – *Taxiway* E restaurado

Fonte: Autor (2021)

- Contudo, o trecho da *taxiway* E entre o pátio da Infraero e *taxiway* D, apresenta a existência de patologias do tipo trinca em bloco e couro de jacaré, sendo necessário a continuação da intervenção.

Figura 15 – *Taxiway E* – Trinca em Bloco

Fonte: Autor (2021)

- A pista de pouso e decolagem do aeródromo, de acordo com a gestora da manutenção, possui valores de aderência e irregularidade longitudinal em condições aceitáveis, sendo evidenciado na vistoria a existência de marcações de pneu na pista (figura 17) e a presença de exsudação na proximidade do acesso pela *taxiway B*.

Figura 17 – *Pista de Pouso e Decolagem*

Fonte: Autor (2021)

As demais áreas, em avaliação visual, se apresentaram em condições ideais de operação, porém sendo evidenciado na presente vistoria, a necessidade da realização das atividades de monitoração, tendo as metodologias de levantamento expressas no item 2.5 a seguir.

2.5 MONITORAÇÃO DE PAVIMENTO

De acordo com SHAHIN (1994), avaliar as estruturas de pavimentação entende-se como todos os procedimentos realizados, a fim de angariar dados, informações e parâmetros que possibilitam o diagnóstico das patologias obtidas e interpretação do desempenho do pavimento de forma a embasar possíveis intervenções de manutenção e recuperação deles.

GONTIJO et al. (1995) complementa que a avaliação de pavimentos deve ter como principal objetivo fornecer dados para a execução assertiva de obras de correção na sua estrutura, restabelecendo as condições ideais ao pavimento em questão.

A ANAC (2020), em seu Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC 153, emenda nº 05, apresenta a seguinte determinação no item 15.201, inciso a:

“O operador de aeródromo deve estabelecer e implementar um sistema de manutenção de toda a infraestrutura aeroportuária, sob sua responsabilidade, que compõe ou está inserida na área operacional de seu aeródromo, e que seja capaz de:

1. Manter as condições físicas e operacionais dentro dos padrões exigidos neste Regulamento e em normas correlatas;
2. Permitir a continuidade das operações aeroportuárias dentro do nível aceitável de segurança operacional estabelecido neste Regulamento, no PSOE/ANAC ou normas correlatas.”

(ANAC, 2020, p 49)

No qual, em seu inciso b, atribui a seguinte responsabilidade ao operador, quanto a manutenção:

“O sistema de manutenção aeroportuária deve ser estruturado em programas que abordem as seguintes áreas:

1. Áreas pavimentadas, que compreendem:
 - i. pistas de pouso e decolagem;
 - ii. pistas de táxi e pátios de estacionamento de aeronaves; e
 - iii. vias de circulação de veículos, equipamentos e pessoas.”

(ANAC, 2020, p 49)

Tendo em vista tais determinações, a RBAC 153 da ANAC (2020), estabelece que a estratégia de manutenção e restauração dos pavimentos aeroportuários deve

ser estabelecido a partir de processos contínuos de monitoramento, manutenção preventiva e corretiva, onde:

- Monitoramento: Avaliações e levantamento de parâmetros dos pavimentos, quanto às condições de superfície, estrutura, segurança e conforto existente, baseado em metodologias de sistemas gerenciais. (ANAC, 2020);
- Manutenção Preventiva: Atividades de recuperação efetuada em intervalos pré-definidos, a partir e critérios determinados auxiliados com os dados obtidos no monitoramento, objetivando a redução da probabilidade de surgimento de patologias (ANAC, 2020).
- Manutenção Corretiva: Atividades de restauração executada após a ocorrência de patologias que interfiram no uso e operação do aeródromo (ANAC, 2020).

Para a realização da monitoração da rede de pavimento dos aeroportos, são estabelecidos pelo mesmo regulamento, os seguintes levantamentos:

- Condições Funcionais:
 - Índice de Gravidade Global (IGG);
 - Obtenção do Índice de Condição do Pavimento (*Pavement Condition Index - PCI*);
- Condições Estruturais:
 - Ensaio Destrutivos e Não-Destrutivos;
 - Método ACN/PCN (*Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number*).
- Condições de Segurança:
 - Obtenção dos parâmetros de Atrito e Macrotextura.
- Condições de Conforto:
 - Obtenção dos parâmetros de Irregularidade Longitudinal.

2.5.1 Condição Funcional – IGG e PCI

De acordo com Bernucci et al. (2007), a obtenção da condição funcional dos pavimentos está associada à análise da sua superfície e sua influência no conforto ao rolamento.

Dentre as diversas metodologias utilizadas para a avaliação funcional do pavimento, destaca-se a preconizada pela norma DNIT 006/2003-PRO, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT (2003), onde para pavimentos asfálticos é feito o levantamento das condições de superfície através do Índice de Gravidade Global (IGG).

Tal levantamento, pode ser realizado por operador de campo ou por veículo tipo *Scanner Laser*, conforme a DNIT 006/2003 – PRO de “Avaliação objetiva da superfície do pavimento flexível e semirrígidos”, aplicando a terminologia de defeitos definida na norma DNIT 005/2003-PRO.

A obtenção dos defeitos do pavimento é feita na superfície delimitada pelas bordas da faixa de tráfego e por duas seções transversais, situadas, respectivamente, a 3 metros antes e 3 metros após a estação, situada na extensão em estudo, a cada 20 metros alternados em relação ao eixo da pista de rolamento, ou seja, com espaçamento de 40 metros em cada faixa de tráfego.

A partir da interpretação das imagens e considerações de campo, será gerado o Inventário de Estado da Superfície do pavimento (IES) e calculado o Índice de Gravidade Global (IGG), conforme metodologias e procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT (2003).

O inventário das ocorrências na superfície do pavimento como defeitos e deformações, é desenvolvido levando em consideração a codificação da norma DNIT 005/PRO, sendo realizadas as análises das frequências absolutas e relativas das ocorrências, o cálculo do IGI (Índice de Gravidade Individual) e o cálculo de IGG (Índice de Gravidade Global), incluindo determinação de percentual de defeitos de classificação FC2 e FC3 e também o levantamento das flechas de trilha de roda, coletados a partir dos equipamento *Scanner Laser*, de modo a atender plenamente o exigido como parâmetros limites de desempenho e monitoramento, com o cálculo do seguindo as seguintes equações (1) e (2):

$$IGI = Fr \times Fp \quad (1)$$

$$IGG = \Sigma IGI \quad (2)$$

Sendo:

Fr: frequência relativa;

Fp: Fator de ponderação.

Com os dados obtidos do inventário do estado de superfície do pavimento é conceituado o estado conforme tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Índice de Condição de Superfície do Pavimento

IGG	Conceito
0 a 20	Excelente
20 a 40	Bom
40 a 80	Regular
80 a 150	Ruim
Maior que 150	Péssimo

Fonte: DNIT (2005)

Em pavimentos aeroportuários, tanto em estruturas rígidas como também as flexíveis, tem como método utilizado, o do Índice de Condição de Pavimento, do inglês *Pavement Condition Index* – PCI, preconizado pela FAA (*Federal Aviation Administration*) e pela DIRENG, que foi desenvolvido em 1976 pelo Centro de Engenharia Civil da Força Aérea dos Estados Unidos.

A metodologia do Índice de Condição de Pavimento - PCI propõe a determinação do estado atual da estrutura de pavimento existente, quanto a sua integridade estrutural e nível de serventia, de forma numérica para mensuração quantitativa, tipológica e de severidade dos defeitos identificados no pavimento.

O método prevê a avaliação realizada por amostragens, ou seja, a divisão da rede de pavimentos do aeroporto por áreas típicas e identificáveis quanto a sua função na operação aeroportuária, como as pistas de pouso e decolagem, taxiamentos e pátios de estacionamento.

Após a determinação das áreas típicas, são subdivididas as mesmas, em seções homogêneas de acordo com os tipos de estruturas de pavimento existentes, histórico de construção e tráfego.

Dentro de tais seções homogêneas, de forma a garantir a precisão na aferição e análise, são obtidas unidades amostrais limitadas para pavimentos rígidos com até

20 placas contíguas, enquanto para flexíveis com até 450 metros quadrados contíguas, devendo à mesmo demarcado para facilidade do avaliador.

Após demarcação das unidades de amostra a serem levantadas, é feita a identificação dos tipos de defeitos e o grau de severidade, sendo baixo (B), médio (M) ou alto (A), de acordo com os apresentados no manual apresentado por USACE (1989).

Os defeitos considerados no método do PCI, são:

- Pavimento Flexível:
 - Trincas por fadiga, couro de jacaré (*Alligator Cracking*);
 - Exsudação (*Bleeding*);
 - Trincas em Bloco (*Block Cracking*);
 - Corrugação (*Corrugation*);
 - Depressão/Afundamento (*Depression*);
 - Erosão por rápida propulsão do jato de aeronaves (*Jet Blast*);
 - Trincas de reflexão, base de concreto (*Joint Reflection, PCC*);
 - Trincas transversais e longitudinais (*Longitudinal & Transversal Cracking*);
 - Deterioração por presença de óleo/combustível (*Oil Spillage*);
 - Remendo (*Patching*);
 - Agregado polido (*Polished Aggregate*);
 - Desagregação (*Raveling*);
 - Afundamento da trilha de roda, deformação permanente (*Rutting*);
 - Solevamento da camada asfáltica devido à placa de PCC (*Shoving from PCC*);
 - Escorregamento (*Slippage cracking*);
 - Inchamento (*Swell*); e
 - Desprendimento (*Weathering*).

- Pavimento Rígido:
 - Levantamento de Placas (*Blow Up*);
 - Quebra de Canto (*Corner Break*);
 - Trincas longitudinais, transversais e diagonais (*Cracks Longitudinal, Transverse and diagonal*);
 - Trinca D (*D-cracking*);
 - Selante danificado (*Joint Seal Damage*);
 - Remendo pequeno (*Patching Small <0,5 m²*);
 - Remendo Grande (*Patching Large >0,5 m²*);
 - Pequenos buracos (*Popouts*);
 - Bombeamentos (*Pumping*);
 - Trincas desordenadas ou descamação (*Scaling*);
 - Desnivelamento de placas (*Settlement or Faulting*);
 - Placas divididas (*Shattered Slab /Intersecting Cracks*);
 - Trincas de contração (*Shrinkage Cracks*);
 - Esborcinamento de junta (*Spalling-transverse and longitudinal joints*);
 - Esborcinamento de canto (*Spalling Corner*).

As avaliações são feitas com a utilização de fichas próprias constando, o nome do aeródromo, área típica, seção característica, unidade amostral, nome do avaliador, tipos de defeitos e lacunas onde são registrados os defeitos, severidades, densidades e valor a deduzir dos defeitos encontrados.

Apontado por ALVES (2010), nas fichas de pavimento rígido, ainda devem constar o total de placas avaliadas, tamanho das placas e croqui amostral; enquanto no flexível devem conter a área da unidade amostral avaliada e croqui das dimensões da unidade amostral. A seguir, nas figuras 19 e 20, é demonstrado o modelo de gerenciamento dos dados de PCI.

Após a obtenção dos defeitos, é feita a associação com a densidade de área afetada, assim desenvolvendo um gráfico para cada defeito, que demonstra um número definido como Valor Deduzido, sendo feita a somatória de tal valor para a obtenção do Valor Deduzido Total – VDT.

Posteriormente, é realizado o ajuste de tais dados, onde o VDT passa a um Valor Deduzido Corrigido – VDC, sempre que a quantidade de valores deduzidos for superior a classificação cinco. Após obter o VDC, procede-se à obtenção do valor do PCI através da equação (3):

$$PCI = 100 - VDC \quad (3)$$

Onde:

PCI = índice de condição do pavimento; e,

VDC = valor deduzido corrigido.

Os valores do PCI variam de 0 para um pavimento em péssimas condições a 100 para uma condição excelente, conforme a ilustra a figura 21.

Fonte: USACE (2004)

2.5.2 Condição Estrutural

De acordo com FLÔR (2013), a avaliação estrutural se refere a capacidade de suporte de carga de um pavimento, analisada a partir da aferição das espessuras das camadas, caracterização dos materiais constituintes, cálculo de seus módulos de elasticidade e o grau de deterioração atual causado pelas cargas cíclicas do tráfego e do clima.

Assim, segundo BERNUCCI et al (2006), as patologias estruturais causadas pelo trem de tráfego estão vinculadas as deformações elásticas ou recuperáveis e às plásticas ou permanentes.

Em definição, o DNER (1998), apresenta que as deformações permanentes são aquelas de caráter residual, ou seja, após a passagem da carga ainda se matem; diferentemente das deformações recuperáveis que representam o comportamento elástico, em que após o trânsito da carga, tende a deixar de existir, sendo o estudo d definido como deflexão.

A ANAC (2017), em seu Manual do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários, indica para a obtenção das condições estruturais, no caso de deformações recuperáveis, o uso do ensaio não destrutivo do deflectômetro de impacto, enquanto para avaliação das alterações permanentes, o uso do método destrutivo de furo de sondagem ou não destrutivo do georadar para detecção estratigráfica.

A obtenção da deflexão, de acordo com a norma DNER PRO 273/96, se dá através do uso do deflectômetro de impacto do tipo *Falling Weight Deflectometer* (FWD), figura 22 , onde o equipamento simula o efeito das cargas devido ao tráfego veicular sobre a estrutura de pavimento, através da queda conjunta de massas em altura pré-fixada, sobre um sistema amortecedor que aplica a carga em uma placa circular apoiada no pavimento, sendo a leitura da deflexão realizada por Geofones situados a 0, 20, 30, 45, 65, 90 e 120 centímetros da aplicação, figura 23, e registrada em sistema computadorizado para posterior análise da resistência nas múltiplas camadas.

Figura 21 – Equipamento FWD

Fonte: SOLOCAP (2019)

Figura 22 – Sistema Geofones

Fonte: Strata (2020)

O deflectômetro do tipo FWD possui a limitância de simulação de carga entre 7 kN a 120 kN, porém em caso de aeroportos em que a carga das aeronaves é superior, é usado o deflectômetro do tipo *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), com carga aplicada entre 20 kN a 320 kN, simulando a carga compatível ao Boeing 777, Airbus 340 ou Airbus 380 (PREUSSLER, 2001).

De acordo com o Manual da ANAC (2017), a execução da medição de deflexão está relativa à codificação da pista em estudo, sendo o local e quantidades apresentados no quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Localização das medições de deflexão

Letra do Código	Localização da medição	Quantidade mínima
A, B ou C	Distância a 3 metros do eixo em ambos os lados	Em cada lado, de forma alternada em relação ao eixo, por toda a extensão, com espaçamento de 20m entre as estações de ensaio
D, E ou F	Distância a 3 e 6 metros do eixo em ambos os lados	Em cada lado, de forma alternada em relação ao eixo, por toda a extensão, com espaçamento de 20m entre as estações de ensaio, para cada distância em relação ao eixo da pista

Fonte: ANAC (2017)

Com os dados obtidos pelo deflectômetro, é realizada a determinação da deflexão característica (D_c) dos trechos pavimentados, de acordo com a norma DNER 010/79-PRO, sendo uma proposta de entrega e gerenciamento dos dados conforme modelo de ficha abaixo.

Letra do Código	Elemento	Localização da medição	Quantidade mínima
A, B, C, D, E e F	Pátio	Posição de estacionamento	Um ponto de sondagem para cada posição de estacionamento.

Fonte: ANAC (2017)

Através da sondagem por janelas de investigação serão obtidas as espessuras das camadas existentes, possibilitando comparativo frente as executadas, além da obtenção de corpos de prova para caracterização dos materiais, sendo indicados pela ANAC (2017), a realização dos ensaios laboratoriais de:

- Granulometria (NBR 7511 e 7217);
- Limites de Liquidez e Plasticidade (NBR 7180);
- Resistência a Compressão Simples, em caso de corpos de prova de concreto (NBR 7215);
- Ensaio Marshall, em caso de corpos de prova de material asfáltico (BNIT 031/2004 – ES).

Além dos ensaios realizados em laboratório, em campo é determinado o CBR *in situ*, a partir do procedimento previsto pela norma internacional ASTM D- 6951(2009) do *Dynamic Cone Penetrometer* (DCP).

A partir dos dados de condições estruturais dos pavimentos, é feita a avaliação da capacidade estrutural dos pavimentos aeroportuários através do Método ACN/PCN (*Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number*), que objetiva a aferição da resistência do pavimento, tendo em vista as características das aeronaves (ACN) e dos pavimentos (PCN) em estudo. Assim, de acordo com a ICAO (1983), define-se:

- ACN – número indicativo do efeito relativo à aeronave com uma determinada carga sobre um pavimento, para uma especificada resistência de subleito; e;
- PCN – número relativo à capacidade de resistência de um determinado pavimento para operações sem restrições.

Assim de acordo com OLIVEIRA (2016), a metodologia do ACN/PCN indica que um pavimento com um determinado valor de PCN pode suportar, sem restrições,

qualquer aeronave classificada com um valor de ACN igual ou inferior ao PCN notificado, desde que sejam respeitadas as limitações de pressão dos seus pneus.

De acordo com o AC n° 150/5335-5B da FAA (2010), o PCN é um número dentro da escala inicial 0 e sem final determinado, onde 1 PCN é equivalente a força necessária para suportar uma massa de 500 quilos em um pneu com pressão de 1,25 MPa.

Para determinação do PCN são utilizados os dados de deflectometria e espessuras das camadas, além de dados de tráfego, onde segundo PREUSSLER et al (2004), o cálculo procede através de dois procedimentos:

- 1º. Realização da retroanálise das bacias de deflexão, balizado com as informações das aeronaves em tráfego e características do subleito;
- 2º. Avaliação mecânica da capacidade de suporte do pavimento existente.

Quando ao valor do ACN, segundo a ICAO (1983) e complementada pela ANAC (2012), são utilizados dois modelos matemáticos para sua determinação, dependendo do tipo de pavimento. Desse modo, tem-se que para estruturas:

- Rígidas – Teoria de Westergaard, baseada em uma placa elástica carregada sobre uma sub-base de Winkler, assumindo o concreto uma tensão de trabalho de 2,75 MPa; e,
- Flexíveis ou Mistas – *California Bearing Ratio* (CBR), que emprega a solução de Boussinesq, baseada nos deslocamentos e esforços de um semiespaço homogêneo e isotrópico.

A ICAO (1983), de forma a equalizar as determinações de ACN, convencionou-se que os valores, tendo em vista que as aeronaves são operadas em diversas condições de carga e centro de gravidade, serão determinadas no ACN máximo, calculado com a massa e o centro de gravidade que produzem a carga máxima do trem-de-pouso principal sobre o pavimento.

Desta forma, a fim de auxiliar a ANAC (2012) apresenta uma tabela de ACN máximo para uso nos aeroportos brasileiros, em função da carga total da aeronave, pressão dos pneus, tipo de pavimento e resistência do subleito.

Assim, tendo em vista os valores de PCN e ACN determinados, são realizadas as conclusões quanto ao peso máximo admissível da aeronave de tráfego no aeroporto, como também a capacidade de suporte dos pavimentos existentes e operantes, além da possível análise sobre a necessidade de reforço estrutural.

2.5.3 Condição de Segurança

De acordo com DURÁN (2015), as características de aderência do pavimento são um importante indicadores funcional ligado diretamente ao atrito do pneu-pavimento. Onde a textura da camada superficial do pavimento permite o desenvolvimento das forças de atrito no contato com o pneu-pavimento, gerando a resistência ao movimento, contribuindo com o consumo do combustível, além do desgaste dos pneus e alguns casos com ruído e vibrações nas aeronaves e seus componentes.

Contudo, segundo ARÁUJO (1994), as forças de atrito e contato entre os pneus das aeronaves e a pista são os principais meios que contribuem para a parada da aeronave, com o sistema de reversão dos motores contribuindo para a eficiência da frenagem mesmo na pior situação em pista molhada.

A obtenção das condições de aderência e segurança dos pavimentos se dá através da obtenção de suas características de microtextura (atrito) e macrotextura da camada superficial dos pavimentos, em que de acordo com MOMM (1998), a macrotextura é a aspereza superficial causada pela protuberância dos agregados com ondas de 5 a 50 mm e amplitude 0,2 a 10 mm; e a microtextura, a superfície de contato que gera atrito, conforme ilustra a figura 26.

Figura 25 – Microtextura e Macrotextura do Pavimento

Fonte: Noyce et al. (2015)

Os ensaios para obtenção das condições de segurança dos pavimentos bem com o local de medição, é determinado na RBAC 153 da ANAC (2020), conforme quadro.

Quadro 3 – Localização da medição de segurança

Letra do Código	Localização da medição	Quantidade mínima	
		Microtextura	Macrotextura
A, B e C	Distante 3 metros do eixo	Uma vez em cada lado em relação ao eixo da pista.	A cada 100 metros intercalado horizontalmente na distância prevista.
D, E e F	Distante 3 e 6 metros do eixo	Uma vez em cada lado em relação ao eixo da pista e cada distância prevista.	A cada 100 metros intercalado horizontalmente, em cada distância prevista do eixo.

Fonte: ANAC (2020)

A medição da microtextura dos pavimentos aeroportuários, conforme a RBAC 153 da ANAC (2019), é realizada através do uso de equipamentos específicos, apresentados na tabela 3 abaixo, em que realizam o levantamento na pior situação em que a pista está molhada, onde no caso de perda de atrito, ocorre o fenômeno da aquaplanagem.

Tabela 3 – Parâmetros de atrito e tipo de equipamento

Equipamento	Pneu		Velocidade de ensaio (km/h)	Profundidade da lâmina d'água (mm)	Coeficiente de atrito	
	Tipo	Pressão (kPa)			Nível de manutenção	Nível mínimo
<i>Mu-meter</i>	A	70	65	1,0	0,52	0,42
	A	70	95	1,0	0,38	0,26
<i>Skiddometer</i>	B	210	65	1,0	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,47	0,34
<i>Surface friction tester</i>	B	210	65	1,0	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,47	0,34
<i>Runway Friction tester</i>	B	210	65	1,0	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,47	0,41
<i>Tatra</i>	B	210	65	1,0	0,57	0,48
	B	210	95	1,0	0,52	0,42
<i>Grip Tester</i>	C	140	65	1,0	0,53	0,43
	C	140	95	1,0	0,36	0,24

Fonte: ANAC (2020)

Ainda pela ANAC (2020), a metodologia para medição da macrotextura do pavimento é executada através do ensaio simples de altura da mancha de areia, conforme norma ASTM E 965. Em que consiste no uso de areia passante entre as peneiras n° 60 e n° 80, colocado em um cilindro de 25 cm³, aplicado em um ponto do pavimento e espalhado circularmente, onde após o término é medido o diâmetro e calculado a profundidade de penetração.

Figura 26 – Mancha de Areia

Fonte: Copavel (2021)

A profundidade média a ser mantida nos aeródromos deve ser maior ou igual a 0,60 mm, sendo que valores inferiores podem garantir a ocorrência do fenômeno da aquaplanagem, porém de acordo com OLIVEIRA (2009), não podendo ser superior a 0,80 mm, pois causaria grande desgaste aos pneus havendo grande acúmulo de borracha na pista.

Desta forma, a classificação da profundidade obtida é classificada conforme tabela 4 (ANAC, 2020).

Tabela 4 – Classificação da Macrot textura

Profundidade - P (mm)	Classificação
$P \leq 0,2$	Muito fechada
$0,2 < P \leq 0,4$	Fechada
$0,4 < P \leq 0,8$	Média
$0,8 < P \leq 1,2$	Aberta
$P > 1,2$	Muito aberta

Fonte: ANAC (2020)

Tendo em vista a possibilidade do acúmulo de borrachas ocasionado pelo desgaste dos pneus das aeronaves, também são determinados a partir da medição da profundidade da macrot textura, sendo que valores até 1,6 com necessidade de intervenção de desemborrachamento, com a classificação feita de acordo com a tabela 5.

Tabela 5 – Nível de Emborrachamento

Profundidade - P (mm)	Classificação
$P \leq 1,2$	Altamente emborrachada
$1,2 < P \leq 1,6$	Emborrachada
$1,6 < P \leq 2,0$	Levemente emborrachada
$P > 2,0$	Sem borracha

Fonte: ANAC (2019)

A seguir são apresentados como forma de gerenciamento dos parâmetros de segurança, as fichas para colhimento dos dados de microtextura e macrot textura do pavimento.

2.5.4 Condição de Conforto

Além das condições segurança e funcional de superfície para monitoramento dos defeitos dos pavimentos, a ANAC (2020) indica aos operadores de aeródromo, para as pistas de pouso e decolagem, a avaliação da condição de conforto através da medição da irregularidade longitudinal, seguindo a escala internacional de irregularidade, definido como *International Roughness Index* – IRI (ou Índice Internacional de Irregularidade).

De acordo com DNER (1998), a irregularidade é definida como o desvio da superfície do pavimento em relação ao plano de referência que afeta a dinâmica dos veículos, a qualidade ao rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via. Tal desvio, segundo a FAA (2009) atinge além dos termos de fadiga do pavimento e desgaste superficial, o conforto e resiliência dos pilotos, que ao ter excesso de vibração nas cabines, impede que eles se concentrem na instrumentação e manipulação dos controles durante o pouso e decolagem.

O método para obtenção do parâmetro de conforto IRI, trata-se do princípio de funcionamento de equipamento tipo-resposta, no qual não tem aplicação direta na determinação da irregularidade longitudinal e o conseqüente conforto ao rolamento de pistas de pousos e decolagens, sendo mais usual a aplicação do sistema leitura a laser, porém partindo do mesmo princípio conforme ilustra a figura 31.

Figura 30 – Princípio de funcionamento de equipamento

Fonte: Bernucci et al. (2007)

De acordo com a ANAC (2012), o operador do aeródromo deve manter o índice de irregularidade longitudinal da pista de pouso e decolagem menor ou igual a 1,0m para cada extensão de 500 metros, atendendo ao padrão de pistas de aeroportos.

Conforme a RBAC 153 da ANAC (2020), a medição deve ocorrer ao longo de toda a extensão da pista de pouso e decolagem, onde para os códigos A, B e C são em duas linhas a 3 m do eixo em ambos os lados, enquanto para códigos D, E e F são em quatro linhas a 3 e 6 metros do eixo em ambos os lados, caracterizando assim as faixas de contato do trem de pouso com o pavimento.

Ainda conforme a ANAC (2020), a irregularidade longitudinal das áreas pavimentadas monitoradas devem ser obtidas com limite de até 2,5 m/km, apresentados a cada 200 metros da leitura feita por equipamentos com tecnologia a laser ou de contato, com a obtenção do parâmetro após a construção ou recapeamento total ou quando houver aumento da extensão longitudinal da pista de pouso e decolagem, sendo a frequência obrigatória de acordo com a tabela 6.

Tabela 6 – Medição das Condições de Irregularidade

Pousos diários Frequência de medição	Pousos diários Frequência de medição
1 a 15	Cada 36 meses
16 a 30	Cada 24 meses
31 a 90	Cada 24 meses
91 a 150	Cada 18 meses
151 a 210	Cada 12 meses
Mais de 210	Cada 12 meses

Fonte: ANAC (2019)

A seguir é apresentado a ficha modelo para gerenciamento dos parâmetros de conforto do pavimento.

Figura 31 – Modelo de Ficha de IRI

Avaliação do Índice de Irregularidade - IRI														
NETWORK_ID				LADO				LINHA			REVESTIMENTO			
PPD-09R				Esquerdo				3			Flexível			
INÍCIO				FIM				EQUIPAMENTO						
km				km										
km	km	Ext.	Velocidade	Valores de IRI (m/km) e QI (cont./km)						Data	Hora	Observação	Coordenadas	
Inicial	Final	(m)	(km/h)	IRI_TRI	IRI_TRE	IRI Médio	QI_TRI	QI_TRE	QI Médio				Latitude	Longitude

Fonte: Autor Próprio (2021)

Figura 32 – Modelo de Análise de IRI

		Esquerda do eixo da pista				27	Direita do eixo da pista					
		3 metros					3 metros					
Início	Fim	IRI_4 (m/km)	IRI_3 (m/km)	IRI_2 (m/km)	IRI_1 (m/km)		IRI_5 (m/km)	IRI_6 (m/km)	IRI_7 (m/km)	IRI_8 (m/km)	Início	Fim
3400	3600	2,89	2,44	2,74	2,29		2,47	2,42	2,40	2,33	3400	3600
3200	3400	2,45	2,31	2,31	1,99		2,45	2,13	2,33	2,18	3200	3400
3000	3200	1,86	1,58	1,74	2,04		2,20	2,13	2,04	1,50	3000	3200
2800	3000	2,86	2,25	2,66	2,34		2,30	2,48	2,17	2,17	2800	3000
2600	2800	2,03	1,86	1,95	1,67		1,59	1,77	1,51	1,74	2600	2800
2400	2600	1,28	1,34	1,20	1,26		1,82	1,31	1,75	1,30	2400	2600
2200	2400	1,75	2,67	1,67	0,91		1,55	0,96	1,47	2,54	2200	2400
2000	2200	2,23	2,72	2,10	1,27		1,41	1,36	1,36	2,49	2000	2200
1800	2000	3,14	3,39	3,03	2,23		2,86	2,32	2,70	3,20	1800	2000
1600	1800	2,22	3,02	2,09	1,50		1,80	1,54	1,69	2,84	1600	1800
1400	1600	1,82	2,41	1,72	1,10		1,65	1,17	1,59	2,31	1400	1600
1200	1400	1,90	2,65	1,80	1,22		1,75	1,32	1,65	2,54	1200	1400
1000	1200	1,31	1,68	1,25	1,18		1,68	1,23	1,60	1,59	1000	1200
800	1000	1,96	2,16	1,87	1,76		2,23	1,86	2,13	2,03	800	1000
600	800	2,46	1,92	2,35	2,17		3,10	2,26	3,00	1,83	600	800
400	600	2,63	2,20	2,48	2,22		2,59	2,36	2,51	2,09	400	600
200	400	2,59	2,19	2,47	1,70		2,00	1,76	1,88	2,12	200	400
0	200	2,43	3,09	2,30	2,29		3,39	2,42	3,24	2,94	0	200

Legendas		
IRI ≤ 2,5	117	81%
IRI > 2,5	27	19%
Total	144	100%

Fonte: Autor (2021)

2.6 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS PAVIMENTOS EXISTENTE

De acordo com o E-C127 da ICAO (2008), o maior desafio do operador está em aliar a necessidade de intervenção nos pavimentos com os recursos financeiros limitados.

Desta forma a maior função do Sistema de Gerenciamento de Pavimento (SGPA) de um aeroporto, seja através de software ou demais tipos de sistema, é auxiliar na tomada de decisões através da apresentação de ações consistentes objetivas e sistemáticas em ordem de prioridades, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de manutenção e restauração das estruturas de pavimento.

A ANAC (2017), em seu manual de sistema de gerenciamento de pavimento aeroportuário, conceitua que o gerenciamento dos pavimentos contempla as atividades de planejamento, projeto, construção, intervenções e avaliação, auxiliando os operadores na obtenção de estratégias, que respondão as seguintes questões, quais as medidas a serem executadas com determinado recurso financeiro? Quais das ações de conservação trarão maior retorno técnico e financeiro? Quanto dos recursos disponíveis deve ser utilizado nas intervenções?

Contudo, as ações gerenciais do pavimento estão intimamente ligadas ao seu período de via útil, que de acordo com MACEDO (2005), pelas ações ocorridas sobre as estruturas de pavimentações, as condições variam de excelentes quando recém-construídas e após certo período, a situação de ruim podendo ter rupturas, conforme gráfico da figura 34.

Por esse motivo, as ações de monitoração e manutenção preventivas se tornam importante artifício para garantir e estender a vida útil dos pavimentos, além de permitir a economia sobre os recursos financeiros nas intervenções, em que de acordo com a ANAC (2017), a demora em realizar a manutenção pode gerar a necessidade de uma restauração com crescimento do investimento em até cinco vezes, conforme figura 35.

Figura 34 – Gráfico de desempenho e intervenção

Tendo em vista tal informação, o SGPA de acordo com MACEDO NETO (1992) deve partir de cinco partes principais: os níveis de atuação, implementação de dados existente como dados históricos, avaliação anteriores e índices de condições de

projeto, criação de banco de dados, árvore de decisão a partir das patologias, monitoração para alimentação contínua do banco de dados, análise e seleção, conforme exemplifica a figura 36.

Figura 35 – Fluxo do SGPA

Fonte: MACEDO NETO (1992)

2.6.1 Nível de Gerenciamento

Devido à grande extensão de pavimento existente nos aeroportos, o SGPA pode ser aplicado em dois níveis, distinguidos pela ANAC (2017) em nível de rede, que engloba a totalidade pavimentada, e nível de projeto, determinando a análise e avaliação de trecho específico da rede.

De acordo com a ICAO (2008), o nível de rede trabalha com as estratégias de curto, médio e longo prazo, servindo especificamente no apoio às políticas de gestão, além de auxiliar na determinação das áreas da rede total de pavimentação, que

possuem situação mais crítica e devem ser mais bem visualizadas, porém com nível de inspeção básico, partindo de levantamentos funcionais.

Quanto o nível de projeto analisa e visualiza o trecho crítico de forma mais criteriosa, valendo de levantamentos de condições estruturais, obtendo maior benefício técnico-econômico. Desta forma, em concordância com a ICAO (2008), o ideal seria ocorrer a gestão integrada contendo os dois níveis, conforme figura 37.

Figura 36 – Níveis de Gerenciamento

Fonte: ANAC (2017)

Tendo em vista o Aeroporto de São José dos Campos ser classificado de acordo com a RBAC 154 como IV-C, porém devido a sua movimentação de passageiros, considerada pela RBAC 153 de classe I, conforme Manual da ANAC (2017) não é obrigatória a implementação de sistema próprio a nível de projeto, por se tratar de um aeroporto de classe 4, sendo apenas aconselhável para otimização do gerenciamento do ativo.

Contudo, por ser administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, está integrado ao SGPA de nível de rede da administradora, que possui aplicação sobre todos os aeroportos que gerencia, implantado desde 2014, sendo realizados levantamentos de PCI sobre eles anualmente, além de demais levantamentos funcionais.

De acordo com informações disponibilizadas pela INFRAERO, o SGPA existente está com suas atividades definidas em duas esferas, sendo:

1. Aeroportos: responsáveis por registrar todas as atividades de manutenções realizadas nos sistemas de pavimentos e registradas trimestralmente o relatório de inspeção de pavimento, que se trata de um documento interno em que é transmitida a SEDE as observações feitas pelos profissionais técnicos locais sobre as estruturas de pavimentos;
2. SEDE: coordena os serviços compartilhados, sendo responsáveis pela execução de serviços de medição de atrito, macrotextura e remoção de borracha, além de em conjunto com o MNIC, realizar os levantamentos de PCI e operação do SGPA.

Conforme a necessidade observada nos pavimentos, valem-se de dados e levantamentos estruturais, sendo considerado a metodologia do ACN/PCN prevista na RBAC 153 da ANAC.

2.6.2 Desenvolvimento de Banco de Dados

De acordo com a ANAC (2017), para a inicialização e operacionalidade do SGPA, é necessário a formação de bando de dados, contendo os dados de caracterização da estrutura, desde seu dimensionamento aos dados de condição atual, separado em seções e unidades amostrais determinadas pelo operador. Devendo dessa forma conter os seguintes itens:

- I. Inventário de rede – informações de projeto:
 - a. Localização da rede, seções e unidades;
 - b. Classificação das áreas pavimentadas;
 - c. Dados de geometria transversal e longitudinal;
 - d. Discriminação das camadas, quanto a espessura e materiais executados;
 - e. Históricos de construção;
 - f. Sistemas de drenagem e sinalização.
- II. Dados de tráfego atual;

- III. Levantamentos de condições funcionais, estruturais, conforto e segurança do pavimento;
- IV. Histórico e custos de manutenções e reabilitações ocorridas.

Portanto, uma das atividades mais importantes é a realização do monitoramento das condições do pavimento, onde comparado aos demais dados que compõe o bando de dados, possibilita a observação das alterações do pavimento durante sua vida útil, possibilitando a criação de estratégias e previsão de cronograma de intervenções.

Assim, tendo em vista os levantamentos de condições citados no item 2.3, para o Aeroporto de São José dos Campos de classe I, são sugeridas pelo manual da ANAC (2017) as periodicidades previstas na tabela 7, para levantamentos funcionais superficial e estrutural, enquanto os demais levantamentos são discriminados pela RBAC 153 emenda 4 da ANAC (2020), conforme o tráfego médio de pousos diários de aeronaves, conforme tabela 8.

Tabela 7 – Frequência de avaliação

Levantamento	Classe	Áreas	Frequência
Avaliação Funcional (PCI)	I	Pista	24 meses
		Taxiway e pátio	48 meses
	II	Pista	24 meses
		Taxiway e pátio	48 meses
	III	Pista	18 meses
		Taxiway e pátio	36 meses
	IV	Pista	12 meses
		Taxiway e pátio	24 meses
Avaliação Estrutural (FWD, GPR, DCP e Sondagem)	I	Pista, taxiway e pátio	48 meses
	II	Pista, taxiway e pátio	48 meses
	III	Pista, taxiway e pátio	36 meses
	IV	Pista, taxiway e pátio	24 meses

Fonte: ANAC (2017)

Tabela 8 – Frequência de avaliação

Média de pousos diários de aeronaves	Frequência (dias)			
	Condição de Conforto	Condição de Segurança		
		IRI	Atrito	Macrotextura
Menos de 15	1080	360	360	720
16 a 30	720	180	180	360
31 a 90	720	90	90	180
91 a 150	540	60	60	120
151 a 210	360	30	30	90
Mais de 210	360	15	30	60

Fonte: ANAC (2020)

2.6.3 Intervenções e Árvore de Decisão

A partir dos dados de monitoração e análise das condições, são avaliadas as intervenções necessárias, sendo elaborado cronograma de manutenção e restauração, com validação das atividades apropriadas tecnicamente, frente as restrições orçamentárias e os resultados esperados, podendo ser listados os projetos de restauração anuais previstos em ordem de prioridade conforme previsão de desempenho.

Tendo as ações previstas, são estudados os impactos das diferentes decisões de intervenção na rede de pavimento, sendo levado em consideração a árvore de tomada de decisões e a criação de estratégias de manutenção e reabilitação.

Na tomada de decisões em relação à quais ações são as mais apropriadas para fazer, existem vários métodos para avaliação e definição de estratégias, dos quais para o Aeroporto de São José dos Campos, é indicado uso do método da matriz e da árvore de decisão.

O método da matriz, correlaciona uma patologia observada com uma ação corretiva, seja de manutenção ou de restauração, levando em consideração o nível de severidade obtido nos levantamentos de condições e o seu volume de tráfego na situação atual. Sendo proposto assim, a seguinte matriz de decisão para o aeroporto em estudo, a partir do PCI obtido.

Tabela 9 – Matriz a partir do PCI

PATOLOGIAS	SEVERIDADE	TRÁFEGO	AÇÃO
Exsudação	Baixa	Independente	Não necessita
	Média	Independente	Aplicação de areia quente
	Alta	Independente	Tratamento Superficial
Trincas em Bloco	Baixa	Pequena	Não necessita
		Grande	Capa Selante
	Média	Pequena	Capa Selante
		Grande	Selante + Lama Asfáltica
	Alta	Pequena	Selante + Tratamento Superficial
		Grande	Reciclagem ou Recapeamento

PATOLOGIAS	SEVERIDADE	TRÁFEGO	AÇÃO
Trincas Laterais (Longitudinal e Transversal)	Baixa	Independente	Não necessita
	Média	Independente	Selante
	Alta	Independente	Remendo + Drenagem
Painelas	Baixa	Independente	Preenchimento de buraco
	Média	Independente	Remendo
	Alta	Independente	Remendo + Drenagem
Trincas por reflexão	Baixa	Leve	Não necessita
		Médio	Não necessita
		Pesado	Capa Selante
	Média	Leve	Capa Selante
		Médio	Selante + Lama Asfáltica
		Pesado	Selante + Tratamento Superficial
	Alta	Leve	Selante + Tratamento Superficial
		Médio	Preenchimento + Lama Asfáltica
		Pesado	Recapeamento
Trilha de Roda	Baixa	Leve	Não necessita
		Médio	Não necessita
		Pesado	Regularização
	Média	Leve	Regularização
		Médio	Reciclagem
		Pesado	Recapeamento
	Alta	Leve	Reciclagem
		Médio	Recapeamento
		Pesado	Reconstrução
Trinca por fadiga	Baixa (Pequena)	Leve	Não necessita
		Médio	Não necessita
		Pesado	Capa Selante
	Baixa (Grande)	Leve	Capa Selante
		Médio	Capa Selante
		Pesado	Lama Asfáltica
	Média (Pequena)	Leve	Não necessita
		Médio	Capa Selante
		Pesado	Remendo

PATOLOGIAS	SEVERIDADE	TRÁFEGO	AÇÃO
	Média (Grande)	Leve	Capa Selante
		Médio	Lama Asfáltica
		Pesado	Tratamento Superficial
	Alta (Pequena)	Leve	Capa Selante
		Médio	Remendo
		Pesado	Remendo + Drenagem
	Alta (Grande)	Leve	Tratamento Superficial
		Médio	Recapeamento
		Pesado	Reconstrução Drenagem

Fonte: Elaboração do autor com base em FERNANDO JR. (1998)

O método da árvore de decisão, leva consideração também a patologia, sua severidade e condição de tráfego, porém sendo estudadas as variáveis por levantamento para auxílio na criação da estratégia apropriada de intervenções, sendo assim considerados limites estabelecidos por norma para os parâmetros de desempenho estrutural, conforto e segurança obtidos.

Tendo em vista que para obtenção das condições estruturais, a INFRAERO utiliza do método do ACN/PCN, a partir dos valores angariados são calculados, conforme AC 150/5335-5C da ICAO (2014), o valor de dano cumulativo CDF (*Cumulative Damage Factor*), que é uma relação entre o ACN/PCN, ou seja, entre o esforço solicitado pelo tráfego e uso frente a capacidade de suporte do pavimento.

Em que segundo a ICAO (2014), o resultado para a condição normal possui resultado superior a 0,15 e inferior a 1, como por exemplo, se uma pista de pouso e decolagem possui CDF de 0,30, entende-se que 24% da carga da estrutura do pavimento será consumida durante sua vida útil, apresentando a possibilidade de extensão.

Desta forma, a partir do CDF, temos as seguintes arvores de decisão proposta na figura 38 a seguir.

Figura 37 – Árvore de Decisão CDF

Fonte: Elaboração do autor com base em ANAC (2020)

Quanto as condições de conforto, segundo a RBAC 153 da ANAC (2018), os valores de IRI exigidos devem ser inferiores ou menor a 2,5 m/km para cada extensão de 200 metros. Em caso de valores superiores, deverão ser empregados obras de regularização da pista através de mistura asfáltica, além de nova aferição do valor do IRI, comprovando o atendimento ao exigido.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gerenciamento das condições dos pavimentos de um aeroporto é uma tarefa de um alto nível de complexidade, onde no presente trabalho foi possível analisar, a partir do estudo de caso sobre o aeroporto de São José dos Campos, a viabilidade técnica de ter um Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários (SGPA), onde a partir da criação de uma base de dados e emprego das diretrizes das normativas no SGPA, possibilita ao administrados uma maior quantidade de considerações e uma sistema que auxilia na tomada de decisão sobre a rede, de forma se ter todos os pavimentos da rede em condições aceitáveis com menos desembolso financeiro.

Tal necessidade de um SGPA a nível de projeto foi evidenciado na vistoria, onde os valores foram desembolsados para a restauração de uma parcela da área da *taxiway* E, deixando parte em situação crítica, porém sem recursos financeiros previstos no ano para manutenção, onde tal decisão auxiliada por um sistema com previsão de desempenho e vida útil, poderia evidenciar as melhores condições para investimento e soluções técnicas viáveis.

Tendo em vista que o gerenciamento dos pavimentos, parte da sua concepção até o fim de sua vida útil, a presente pesquisa apresentou conceitos de dimensionamento a partir da metodologia da FAA através do software FAARFIELD, porém devido a se tratar de um método de dimensionamento criado a partir da experiência em aeroportos norte-americanos, com condições de solo, clima e materiais diferentes dos existentes no território brasileiro, ressalta a necessidade da adequação ou elaboração de uma metodologia própria aos aeroportos brasileiros.

No presente estudo não foi possível avaliar quanto a viabilidade financeira de implantação de um SGPA e a aplicação das atividades de monitoração do pavimento, porém evidenciada a importância e a necessidade técnica da realização dos mesmos frente a mantimento das áreas de pavimento em condições ideais de operação.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. **Resolução Nº 236, de 05 de junho de 2012**. Brasília-DF: Secretaria de Aviação Civil, 2012.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. **Manual de Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários - SGPA**. Brasília-DF: Secretaria de Aviação Civil, 2017. (Disponível em: < <https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/publicacoes/manual-para-sgpa-v3.pdf> >. Acesso em: 15/09/2020).
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. **Manual de Cálculo de PCN de pavimentos aeroportuários**. Brasília-DF: Secretaria de Aviação Civil, 2020. (Disponível em: < <https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/publicacoes/manual-de-calculo-de-pcn-de-pavimentos-aeroportuarios-usando-o-comfaa-3.0>>. Acesso em: 20/12/2020).
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. **RBAC 153. Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, 153, emenda 05, Aeródromos – Operação, manutenção e resposta à emergência**. Brasília-DF: Secretaria de Aviação Civil, 2020. (Disponível em: <<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-153>>. Acesso em: 15/10/2020).
- ALVES, R. M. **Modelo de desempenho para gerência de pavimentos aeroportuários – Aplicação a um aeródromo militar**. Trabalho de Graduação, Escola Politécnica/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 2010.
- ARAÚJO, J. A. **As condições de atrito superficial das pistas de aeroportos como parte da gerência de pavimentos**. Dissertação de M.Sc., Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, RJ, 1994.
- BERNUCCI, L. B., MOTTA, L. M. G., CERATI, J. A. P. e SOARES, J. B. **Pavimentação Asfáltica. Formação Básica para Engenheiros**. Rio de Janeiro-RJ: Petrobras e Abeda, 2007. (Disponível em: <https://www.academia.edu/21661995/Pavimenta%C3%A7%C3%A3o_Asf%C3%A1ltica_Forma%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica_para_Engenheiros> Acesso em: 25/10/2020).
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos - Procedimento**. Rio de Janeiro-RJ: Instituto de Pesquisas Rodoviárias, 2003. 10 p.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Manual de Conservação Rodoviária**. Rio de Janeiro-RJ: Instituto de Pesquisas Rodoviárias, 2005.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Manual de Pavimentação**. Rio de Janeiro-RJ: Instituto de Pesquisas Rodoviárias, 2006. 278 p.

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **DNER-PRO 08/78, Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis ou semirrígidos.** Rio de Janeiro-RJ, 1998, 13 p.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **DNER-PRO 273/96, Determinação das deflexões utilizando o deflectômetro de impacto tipo *falling weight Deflectometer*.** Rio de Janeiro-RJ, 1998, 4p.
- DURÁN, Jorge Braulio Cossío. **Sistema de Gerência de Pavimentos Aeroportuários: Estudo de Caso no Aeroporto Estadual de Araraquara.** Dissertação de Mestrado. São Carlos-SP: Universidade de São Paulo, 2015.
- DYNATEST ENGENHARIA LTDA. (ed.). **Determinação do Pavement Classification Number (PCN) do Aeroporto de São José dos Campos.** São Paulo: Própria, 2009.
- FAA. ***Airport Pavement Management Program: AC 150/5335-5A.*** Federal Aviation Administration. Washington, DC – USA: United States Department of Transportation, 2007.
- FAA. ***Airport Pavement Design and Evaluation: AC 150/5320-6E.*** Federal Aviation Administration. Indianapolis - USA: American Concrete Pavement Association, 2009.
- FAA. ***FAA Standardized method of reporting airport pavement strength: AC 150/5335-5B.*** Federal Aviation Administration. Indianapolis - USA: American Concrete Pavement Association, 2011.
- FAA. ***FAA Pavement Design: AC 150/5320-6F – FAARFIELD.*** Federal Aviation Administration. Indianapolis - USA: American Concrete Pavement Association, 2016.
- FERNANDES, C.I.C.S.H. **Sistema de gestão de pavimentos aeroportuários: caracterização e aplicação.** Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, Portugal, 2011. 189 p.
- FLÔR, Yuri Henrique. **Método de Avaliação de Pavimentos Aeroportuários com aplicação a um aeródromo militar.** Monografia – Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ, 2013. 131 p.
- GONTIJO, P.R.A, **Método PARAGON para avaliação e diagnóstico de pavimento rodoviários.** Anais da 19ª reunião anual de pavimentação. Cuiabá, MT, 1995.
- GOMES, Aimê Fernanda Souza. **Tecnologia aplicada à avaliação das estruturas dos pavimentos aeroportuários.** Monografia – Programa de Especialização em Engenharia de Transporte. Universidade de Brasília. Brasília-DF, 2008. 88 p.
- INFRAERO. **Aeroportos:** relação de aeroportos administrados. 2019. (Disponível em: <<https://www4.infraero.gov.br/aeroportos/>>. Acesso em: 18 mar. 2021).

- INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION - ICAO. **Implementation of an Airport Pavement Management System.** Transportation Research Circular. Number E-C127, 2008.*
- MACEDO NETO, M. U. **Um Sistema de Gerência de Pavimentos para a INFRAERO.** Proposta Técnica. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Diretoria de Engenharia. Brasília, DF, 1992.
- MACEDO, M. C. **Um sistema de gerência de pavimentos e suas aplicações na agência reguladora.** Agência Nacional de Aviação Civil. VII SITRAER, Simpósio de Transporte Aéreo, Rio de Janeiro, 2008.
- MOMM, L. **Estudo dos efeitos da granulometria sobre a macrotextura superficial do concreto asfáltico e seu comportamento mecânico.** Tese (Doutorado em Engenharia) – EP/USP, São Paulo, 1998. 256 p.
- OLIVEIRA, Francisco Heber Lacerda. **Proposição de estratégias de manutenção de pavimentos aeroportuários baseadas na macrotextura e no atrito: estudo de caso do aeroporto internacional de fortaleza.** Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Engenharia de Transporte. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza - CE, 2009. 206 p.
- OLIVEIRA, Francisco Heber Lacerda. **Desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de pavimentos aeroportuários como apoio à tomada de decisão sobre estratégias de manutenção e reabilitação.** Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transporte. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza - CE, 2016. 180 p.
- PREUSSLER, Ernesto. **Pavimentação Rodoviária: Conceitos fundamentais sobre pavimentos flexíveis.** Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 2001. 259 p.
- SHAHIN, M. Y. ***Pavement Management for Airports, Roads and Parking Lots.*** 2nd Edition. New York: Chapman & Hall, 2005.
- TAFFE JÚNIOR, E. J. **Uma Alternativa Econômica quanto ao Dimensionamento de Pistas de Aeródromos.** Anais do VII Encontro de Iniciação Científica do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. São José dos Campos, 2002.